

QCM 0-25-50-100 : Solution

Griffin Cromlin (05/06/2026)

Introduction

Cette énigme porte sur un paradoxe connu de type auto-référentiel.

Ce document vise à rechercher une solution nouvelle, innovante et la plus optimale à ce problème, encore débattu actuellement. L'énigme est la suivante :

Une seule des réponses suivantes est correcte. Quelle réponse choisissez-vous ?

- A : Vous avez 0% de chances d'avoir la bonne réponse
- B : Vous avez 25% de chances d'avoir la bonne réponse
- C : Vous avez 50% de chances d'avoir la bonne réponse
- D : Vous avez 100% de chances d'avoir la bonne réponse

Problème :

En répondant à une proposition précise, en toute conscience, le problème est insoluble. Peu importe notre réponse, elle serait contradictoire. La proposition A est auto-réfutante, la proposition B ou C ne serait plus en accord avec son texte si elle venait à être vraie, tandis que la proposition D implique que chaque choix garantirait la bonne réponse, y compris la A, ce qui n'aurait aucun sens.

Notre probabilité d'y répondre correctement est donc de 0%, y compris si on répond la proposition A, étant donné sa nature auto-réfutante.

Résolution :

Si on sélectionne une réponse au gré du hasard, via un système simpliste de double pile ou face par exemple, on a une chance sur quatre de voter chaque réponse individuellement, soit 25% de chances.

Le résultat des jets déterminera notre réponse, sans qu'on ait notre mot à dire. On peut établir cette règle :

1. Pile-Pile : Réponse A
2. Face-Pile : Réponse B
3. Pile-Face : Réponse C
4. Face-Face : Réponse D

Si la situation 1, 3 ou 4 se produisent, la réponse contredit notre règle du jeu. La réponse serait fausse. Donc dans 75% des cas, nous aurions tort. Cependant, en cas de Face-Pile (situation 2), la réponse B se confirmerait.

Le raisonnement se fait donc dans le sens inverse. On ne cherche pas à confirmer la réponse B, mais à ce que la réponse B confirme notre règle.

En conclusion, ce raisonnement ne nous indique pas la bonne réponse, mais plutôt la meilleure réponse, en se servant simplement du hasard. Répondre au hasard fait donc passer notre probabilité de succès de 0% à 25%.

Cette petite énigme illustre l'importance du changement de perspective et de la remise en question d'hypothèses implicites que l'on se fait quotidiennement par habitudes, sans que celles-ci n'existent réellement.